

SAHRO KUYCHISI – BERDAQ.

Primqulova Laziza

Toshkent Pediatriya tibbiyot instituti
II-pediatriya va tibbiy biologiya fakulteti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730430>

Annotatsiya: Qoraqalpoq adabiyotining klassik namoyondasi bo'lgan Berdaq ijodi, xalqimizning uzoq tarixidagi qiyinchiliklarni bugungi kunimiz uchun o'rnak sifatida bitilgan she'rlarini ilmiy va ma'naviy salohiyati, tarbiyaviy ahamiyati haqida fikr mulohaza yuritamiz.

Kalit so'zlar: Adolat, xalqparvarlik, adabiyot, xayoti

Har bir xalqning o'zligini, milliy mavqeyini va qadr qimmatini dunyoga tanituvchi ulug' farzandlari bo'ladi. Ularning qoldirgan o'lmas meroslari ayni xalqning nafaqat o'tmishini, balki bugungi va kelajagini ham belgilaydi. Biz ulug' Berdaq shoirni nafaqat qoraqalpoq, butun xalqimizning ana shunday ardoqli farzandlaridan biri sifatida doimo qadrlaymiz.

Islom Karimov.

Mamlakatimizda manaviy va ma'rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy imunitetni mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va

sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Jamiyatimizdagi turli axborot xurujlariga adabiyot singari tasir doirasi katta bo'lgan tarbiya bilan tuyg'uni, didni ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi tassavur chegarasini, ko'ngil va qalbni tarbiyalashi bizga ma'lumdir. Shu o'rinda adabiyotimizning yirik vakillaridan, Qoraqalpoq adabiyoti vakillaridan bo'lgan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaq asarlari va she'riyatidan misol tariqasida yoshlarimizni ilmiy hamda tarixiy, ma'naviy salohiyatini mustahkamlashda ahamiyat kattaligi barcha adabiyot sevarlar juda yaxshi bilishadi. Qoraqalpoq xalq og'zaki ijodida turli mavzudagi qo'shiqlarni ko'p uchratish tabiiy xoldir. Bu qo'shiqlar xalq hayotining turli tomonlarini qamrab olgan bo'lib, soda, tushunarli qilib aytilgan. Yuksak shakldagi vatanparvarlik va xalqqa xizmat qilish kabi yuksak mavzudagi ijodni qoraqalpoqning adabiyotining yozuvchisi bo'lgan Berdaq ijodida ham kuzatish mumkin. Vatanparvarlikni va xalqqa xizmat qilishni targ'ib qiluvchi Berdaqning "Xalq uchun" she'rida ham o'z aksini topgan.

Yigit bo'lsang arslon kabi tug'ulgan,
Xamisha sen xizmat etgil [alq uchun.
Yigit bo'lsang arslon kabi tug'ulgan,
O'zim demay g'amxo'rlik qil xalq uchun,

Berdimurod o'ylab aytil so'zingni,
Kutarma, lof urib, faqat o'zingni.
Qizartirmagay birov sening yuzingni,
Qo'ldan kelsa, xizmat ayla xalq uchun.

Yetarsan murodga, gar xizmat etsang,
Eling yo'llaganda xar qayon ketsang.
Xar qachon dushmaning boshiga yetsang,
Kuch ayamay, xizmat ayla xalq uchun.

Sahro kengligi va donoligini o'z ijodida mujjasam etgan Berdaq dunyoviy tamaddundan ancha chetda turib, Arastu, Aflotun, Navoiy, Fuzuliy, Maxtumquli singari allomalar asarlaridan qanday saboq olgani ham ma'lum.

Berdimurod xalqning quli,
Sahroning sarig' bulbuli,

Berdaq yozgan turli xildagi illatlar bugungi zamonamizda ham mavjud va bu illatlarga birgalikda birlashib kurashish lozimligini Berdaq asarlari orqali xalqimizga va yosh avlod vakillari bo'lgan barchaga yetkazish muhim ahamiyatga ega. O'zining asarlari va she'rlari orqali xalqning dardini kuyladi. U o'zining "Aqimbet", "Shajara", "Oydusbobo", "Amangeldi", "Ernazarbiy", "Xorazm kabi dostonlarida qoraqalpoq xalqining o'n to'qqiziinchi asrdagi hayoti, turmush tarzini ko'rsatib bera oldi. Uning asarlari o'sha davrda Orol bo'yidagi mavjud siyosiy vaziyatni, madaniy muhitni o'rganishda ham muhim o'rin tutadi. Uning birga "Musa baxshiga" nomli she'rida yigirmadan ortiq xalq baxshi va oqinlarning nomi

tilga olinadi. Mutaxassislarning fikricha, Berdaqning o'zi ham baxshi bo'lgan, dutor chalib, qo'shiq va laparlar, doston ijro etgan.

Berdaq ijodi insoniylik, vatanparvarlik, oliyjanoblik singari fazilatlar alohida o'rin tutadi. U butun umri davomida o'z yurtdoshlarini ilm-ma'rifatga, birdamlikka, hamjihatlikka da'vat etdi. Berdaq ijodini o'rganish, qo'lyozmalarini izlab topish ishlari o'tgan asrning 30-yillaridan keyin boshlangan. Shundan so'ng uning she'r va dostonlari avval ona tilida keyin

boshqa tillarda bosib chiqdi. Mamlakatimiz istiqloqlga erishgach, Berdaq hayoti va ijodiga munosabat tubdan o'zgardi. 1998-yilda Yurtboshimiz farmoniga binoan Berdimurod Qarg'aboy o'g'li Berdaq tavalludining 180 yilligi keng nishonlandi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Berdaqning insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgan adabiy, ijtimoiy-siyosiy va falsafaviy g'oyalari hozirgi mustaqillik sharoitida ham tarbiyaviy ahamiyatini saqlab qolmoqda. Biz uni chuqur o'rganishimiz va uni kelajak avlodga o'rgatishimiz kerak.

Agar aytsam bo'lar gapni,
Ishim o'zi aytishg haqni,
Bolalar suyib Berdaqni,
Qo'shiqlarim qolsa kerak.
Ko'r bo'lsa ham ko'zim mening,
Mangu o'lmas so'zim mening.
Yashnab turar yuzim mening,
Xalqim uni ko'rsa kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Berdaq. Tanlangan asarlar. T. 1978.
2. O'zbekiston milliy ensiklopidiyasi
3. Qurbonboyev Berdaq va o'zbek adabiyoti. T. 1986.
4. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi 2007-yil 48 soni.
5. www.prizident.uz
6. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Berdag>

